

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ МИНЕРАЛ БУЛОҚЛАРИНИНГ ШИФОБАХШЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Гафуров Т.А., Ахматкулов М.М., Яхшибоев Ш.В.

Ўзбекистан, Ташкент, ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО»

doi.org/10.5281/zenodo.15449029

Аннотация. Мазкур мақолада Сурхондарё вилоятида жойлашган минерал булоқларнинг шифобахшлик хусусиятлари, инсон организми учун ижобий ва салбий таъсирлари, уларнинг пайдо бўлишидаги гидрогеологик хусусиятлар ва геологик жараёнлар ёритилган.

Калит сўзлар. Минерал булоқлар, минераллар таркиби, ванна усули, минерал сувни ичиш тартиби, Хо,,жаипок, Оксув, Омонхона, Учқизил, Жайронхона, Марварид.

Annotation. This article highlights the healing properties of the mineral springs located in the Surxondaryo region, their positive and negative effects on the human body, as well as the hydrogeological characteristics and geological processes involved in their formation.

Keywords. Mineral springs, mineral composition, bath method, procedure for drinking mineral water, Khodjaipok, whitewash, Omon, Uchqizil, haystack, Pearl.

Аннотация. В данной статье освещены целебные свойства минеральных источников, расположенных в Сурхандарьинской области, их положительное и отрицательное влияние на организм человека, а также гидрогеологические особенности и геологические процессы их формирования.

Ключевые слова: минеральные источники, состав минералов, метод ванн, порядок употребления минеральной воды, Ходжаипок, Оксув, Омонхона, Учкызыл, Джайронхона, Марварид.

Минерал булоқ сувлари ўзининг шифобахш хусусиятлари билан ажралиб туради. Улар таркибидаги кимёвий элементлар ва минерал моддалар инсон организмида бир қатор физиологик жараёнларни рағбатлантиради ва саломатликка ижобий таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар натижаларига кўра,

минерал булоқ сувлари асаб тизимини барқарорлаштириш, ошқозон-ичак тизими фаолиятини яхшилаш, терининг касалликларини даволаш, мускул-скелет тизимидаги оғриқларни енгиллаштириш ва юрак-қон томир тизимини қўллаб-қувватлашда муҳим аҳамиятга эга.

Сурхондарё вилоятидаги булоқлар: Ҳозирги кунда кўп тадқиқотлар булоқларнинг фақат минерализация даражасига эътибор қаратган бўлиб, уларнинг кимёвий таркиби тўлиқ таҳлил қилинмаган. Кўпроқ макро элементлар, яъни катта миқдордаги кимёвий компонентлар ўрганилган, микро элементлар таҳлилига эътибор қаратилмаган.

Сўнгги йилларда булоқларнинг кимёвий таркибини аниқлаш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар амалга оширилди. Булоқ сувларининг тўлиқ химиявий таҳлилинини амалга ошириш учун **ИСП-МС** (индуктив тартибли плазма-оммавий спектрометрия) усули қўлланилган. Бу тадқиқотда булоқ сувларидаги 64 та элементнинг таҳлили ўтказилди. Шунингдек, **ҲОРИБА** (сувнинг термодинамик параметрлари) ўлчамлари **ҲОРИБА** ускунаси ёрдамида аниқланди. Сувнинг **кислород миқдори, лойқалик даражаси, минерализация** ва **қуруқ қолдиқ** каби кўрсаткичлар аниқланиб, уларнинг талқин қилиш методологияси ишлаб чиқилди.[2]

Геоструктуравий ва литологик омиллар: Булоқларнинг шаклланиш жараёнини тўлиқ тушуниш учун нафақат кимёвий таркибни, балки **геоструктуравий ҳолат**, яъни ер қатламларининг тузилиши, тектоник жараёнлар ва сувли қатламлар каби омиллар ҳам ўрганилиши зарур. **Литологик** (ер қатламларининг физик ва минералогик хусусиятлари) ва **гидрогеологик** шароитлар булоқ сувларининг таркибига ва уларнинг пайдо бўлишига катта таъсир кўрсатади (1-расим).[1]

Шу сабабли, биз геологик структура ва булоқ сувларининг шаклланишинини **тектоник ва гидрогеологик шароитлар** асосида физик-геологик моделини таҳлил қилдик. Тектоник бузилишлар **неотектоник даврда** булоқларнинг чегаралари бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, булоқлар орасидаги **литологик**

(жинсларнинг таркибий хусусиятлари) хар хилиги хисобига булоқларнинг кимёвий таркиби турфа хилл бўлишига сабаб бўлади.

1-расм

Бошқа томондан, биз минерализация ва макро- ҳамда из элементлари ўртасидаги корреляция коэффициентларини таҳлил қилдик. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ер ости сувларининг минерализацияси асосан сульфат ионлари (SO_4^{2-}) миқдори билан боғлиқ. Аниқланган маълумотларга кўра, минерализация ва сульфат ионлари ўртасидаги корреляция коэффициенти бошқа макро компонентлар билан солиштирганда нисбатан паст қийматлар билан тавсифланади, яъни 0,4-0,65 г/л диапазонида.

Ўрганишлар ва таҳлиллар шуни кўрсатики Бойсун туманининг хондиза участкасининг атрофидаги булоқлар (Тошховуз, Газарак, Токчиён, ва Чилла булоқ) Бу булоқларда сув юқори оксидланиш хусусиятига эга ва микроэлементларга бой бўлиб, улар келгусида батафсил гидрогеологик тадқиқотлар ўтказиш учун истиқболли манбалар ҳисобланади.

Ўрганишлар ва таҳлиллар шуни кўрсатики Бойсун туманининг хондиза участкасининг атрофидаги булоқлар (Тошховуз, Газарак, Токчиён, ва Чилла булоқ) Бу булоқларда сув юқори оксидланиш хусусиятига эга ва микроэлементларга бой бўлиб, улар келгусида батафсил гидрогеологик тадқиқотлар ўтказиш учун истиқболли манбалар ҳисобланади. Бу ҳудудлардаги сув таркиби ва сарфи келажакда балнеологик ва иқтисодий мақсадларда (кадоклашда) фойдали ҳисобланади.

Хулоса: Сурхондарё вилоятининг минерал булоқлари нафақат маҳаллий аҳолига, балки туризм ва тиббиёт соҳаларига ҳам катта аҳамиятга эга. Ушбу булоқларни тўғри фойдаланиш ва уларнинг шифобахш хусусиятларини ўрганиш, вилоятнинг иқтисодий ривожланишига ҳамда аҳолининг соғлиғини яхшилашга катта ёрдам беради. Минерал булоқлардан илмий ва саноат соҳаларида фойдаланиш, экологик ва иқтисодий жиҳатдан катта фойда келтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Давронов, И.Х., ва бошқалар. (2020). *Гидрогеология ва минерал сувлар кимёси*. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси.
2. Минерал сувлар бўйича халқаро уюшма (IMWA). (2021). *Минерал сувларининг инсон саломатлигидаги аҳамияти*. Онлайн манба: www.imwa.org.